

Universidade de Brasília

anais do 5º simpósio reabilita
02-03 de dezembro de 2024
brasília-df

olhares da reabilitação ambiental sustentável

proceedings reabilita2024

organizadores:

marta adriana bustos romero
caio frederico e silva
éderson oliveira teixeira
thiago montenegro góes
valmor cerqueira pazos

brasília, 2025

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Simpósio Reabilitação Ambiental Sustentável

(5. : 2024 : Brasília, DF)

Anais do 5º Simpósio Reabilita [livro eletrônico] : olhares da reabilitação ambiental sustentável / organização Marta Adriana Bustos Romero...[et al.]. -- Brasília, DF : LaSUS FAU : Editora Universidade de Brasília, 2025.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Caio Frederico e Silva, Éderson Oliveira Teixeira, Thiago Montenegro Góes, Valmor Cerqueira Pazos.

ISBN 978-65-84854-42-0

1. Arquitetura sustentável 2. Espaços urbanos
3. Planejamento urbano 4. Urbanismo I. Romero, Marta Adriana Bustos. II. Silva, Caio Frederico e.
III. Teixeira, Éderson Oliveira. IV. Góes, Thiago Montenegro. V. Pazos, Valmor Cerqueira. VI. Título.

25-248764

CDD-720.47

Índices para catálogo sistemático:

1. Arquitetura sustentável 720.47

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Reitora	Profa. Rozana Reigota Naves
Vice-Reitor	Prof. Márcio Muniz de Farias
Decana de Pesquisa e Inovação	Profa. Renata Aquino da Silva
Decano de Pós-Graduação	Prof. Roberto Goulart Menezes
Decana de Extensão	Profa. Janaína Soares de Oliveira Alves

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Diretor da FAU	Prof. Caio Frederico e Silva
Vice-Diretora da FAU	Profa. Maria Cláudia Candeia de Souza
Coordenadora de Pós-Graduação	Profa. Carolina Pescatori Candido da Silva
Coordenador do LaSUS	Prof. Caio Frederico e Silva
Organizadores	Profa. Marta Adriana Bustos Romero
	Prof. Caio Frederico e Silva
	Prof. Éderson Oliveira Teixeira
	Prof. Thiago Montenegro Góes
	Prof. Valmor Cerqueira Pazos

PRODUÇÃO

Coordenação de Produção	Éderson Oliveira Teixeira Thiago Montenegro Góes
Organização do conteúdo	Thiago Montenegro Góes
Diagramação	Éderson Oliveira Teixeira
Colaboradores	Thiago Montenegro Góes

COMISSÃO CIENTÍFICA

Ana Carolina Cordeiro Correia Lima

Caio Frederico e Silva

Eduardo Oliveira Soares

Eduardo Pimentel Pizarro

Fernanda Moreira

Guilherme Oliveira Sales

Juliana Andrade Borges de Sousa

Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja

Marcos Vinícius Cortes Ferreira

Matheus Maramaldo Andrade Silva

Paula Lelis Rabelo Albala

Regina Soares de Oliveira

Romulo José da Costa Ribeiro

Thiago Montenegro Góes

Vânia Raquel Teles Loureiro

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) - pelo apoio essencial na realização do curso Reabilita e do 5º Simpósio da Pós-Graduação Lato Sensu em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística. O suporte da FUNAPE foi fundamental para viabilizar este projeto, permitindo a geração e disseminação de conhecimentos voltados ao desenvolvimento urbano sustentável e à adaptação das cidades brasileiras às mudanças climáticas.

APRESENTAÇÃO

No cenário dos recentes eventos climáticos extremos, o aquecimento global e seus efeitos nas cidades, entendemos que ações estruturantes no âmbito da gestão pública e políticas públicas devem alinhar-se ao desenvolvimento urbano mais sustentável, além de adaptar as cidades a esta nova realidade das mudanças climáticas. Ao longo do curso em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquetônica e Urbanística, reunimos não apenas novas iniciativas, mas também reflexões sobre as possibilidades de promover ações mais sustentáveis para as cidades brasileiras, fruto dos estudos realizados no âmbito dos melhores trabalhos de conclusão desta sua décima segunda edição - **Reabilita 12**.

Os temas abordam o urbano desde uma visão macro, abrangendo globalização, riscos climáticos e identidade local, sustentabilidade e estratégias potenciais, até processos de patrimonialização e requalificação de infraestrutura em diferentes cidades do Brasil. A qualidade microclimática esteve sempre presente, seja nos parques lineares, na análise comparativa bioclimática ou na análise bioclimática de parques. Destacamos as soluções sustentáveis de drenagem urbana, os reservatórios de retenção, os estudos da influência da vegetação no conforto térmico e a transformação de estruturas de canalização em espaços vegetados. Os estudos incluem ainda a avaliação de placas acústicas, a análise do sistema normativo sobre pavimento permeável, a recuperação de áreas urbanas periféricas degradadas, o mapeamento do sequestro de carbono (CO₂) e o retrofit como estratégia sustentável de reabilitação de edificações. Com base na experiência do corpo docente, também foram desenvolvidos temas como avaliação pós-ocupação, barreiras psicológicas à sustentabilidade e identificação de gatilhos de desconforto em pacientes com transtorno de processamento sensorial.

De forma presencial, os alunos do Reabilita 12, profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, gestão, geografia, geologia, meio ambiente e educação, apresentaram os artigos elaborados no **5º Simpósio da Pós-Graduação Lato Sensu em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquetônica e Urbanística**, ocorrido nos dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - Distrito Federal. Hoje apresentamos os anais dos trabalhos por meio de seus resumos, palavras-chave, bem como os respectivos *abstracts*, *keywords*, *resumen* e *palabras claves*, assim como os autores e professores orientadores que elaboraram os trabalhos registrados neste e-book.

Brasília, 23 de janeiro de 2025.

Marta Romero
Professora Emérita da UnB

ÍNDICE

Do lixo ao luxo: a recuperação de uma área urbana periférica degradada na cidade de Fortaleza-CE.	1
Mapeamento do sequestro de carbono de CO2 na cidade de Iguatu, Ceará, Brasil.	2
Barreiras Psicológicas à Sustentabilidade em Edificações Residenciais: Uma Revisão no Contexto Brasileiro.	3
Análise do Sistema Normativo sobre Pavimento Permeável no Distrito Federal e Orientações sobre Tipos e Métodos de Execução.	4
Avaliação Pós-Ocupação: A percepção do usuário em ambiente escolar - estudo de caso em São Paulo.	5
Qualidade microclimática de diferentes arranjos vegetais no Setor Noroeste de Brasília (DF).	6
Reservatórios de retenção para mitigação de inundações e aproveitamento de águas pluviais não potáveis em Belo Horizonte: análise da bacia do Córrego Jatobá.	7
Pacientes com transtorno de Processamento Sensorial em um hospital pediátrico terciário: identificação de gatilhos de desconforto	8
Processo de patrimonialização do núcleo rural de Pomerode-SC entre 2007 e 2024.	9
Requalificação de infraestrutura e espaço urbano: estudos de caso em áreas de demolição de viadutos.	10
Parques lineares: Reconectando a paisagem ribeirinha e a cidade - um estudo em Janaúria, MG.	11
Avaliação de placas acústicas caseiras em estúdio de gravação musical.	12
Análise Compartiva Bioclimática de superquadras em Brasília - caso da 105 sul e 105 norte.	13
Uso do Capim vetiver como Solução Sustentável na Gestão da Drenagem Urbana: Uma Proposta Teórico-Prática para o Caso das Bacias de Detenção no Distrito Federal.	14
Integrando Educação Estrutural e Projetos Arquitetônicos: Uma Abordagem Contemporânea na Universidade de Brasília, Brasil.	15
Análise bioclimática do Parque da liberdade, em Fortaleza-CE.	16
Influência da vegetação no conforto térmico: simulação computacional do microclima urbano de Piracicaba, SP.	17
Cicatrizes do asfalto: uma análise do potencial de transformação de marcas de canalização em espaços vegetados multifuncionais em Teresina-PI.	18
O retrofit como estratégia sustentável de reabilitação de edificações.	19
Riscos climáticos em comunidades urbanas: Estudo de caso sobre o Lagamar em Fortaleza-CE.	20
Cidades, globalização e identidade local: Um estudo de cenário em Valença - BA.	21
Estratégias potenciais para a sustentabilidade em reformas residenciais.	22

DO LIXO AO LUXO: A RECUPERAÇÃO DE UMA ÁREA URBANA PERIFÉRICA DEGRADADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.

From trash to luxury: The recovery of a degraded urban peripheral area in the city of Fortaleza-CE.

De la basura al lujo: la recuperación de un área urbana periférica degradada en la ciudad de Fortaleza-CE.

Autor(a):
ALMEIDA, Ávila Maria de

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
avila.almeida@gmail.com

Orientador(a):
MEDEIROS, José Marcelo Martins

Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Brasil
medeirosjose@gmail.com

RESUMO: Vivenciar o caos e a agitação das grandes cidades no século XXI destaca a importância dos espaços destinados ao lazer, ao esporte e ao repouso para a saúde mental e física de seus moradores. A valorização desses locais traz impactos positivos para o meio ambiente urbano e o equilíbrio ecológico de áreas outrora negligenciadas, permeadas pela violência e pela fragilidade social. Nesse contexto, este artigo avaliou a implantação de um equipamento público na cidade de Fortaleza, o Parque Linear Rachel de Queiroz, buscando compreender seu espaço, sua ocupação e sua integração com a cidade, relacionando a configuração do espaço projetado com o ambiente térmico, a ergonomia ambiental e o comportamento dos usuários, especialmente nos modos como estes se apropriaram do espaço. A metodologia incluiu, primeiramente, uma revisão bibliográfica e, posteriormente, trabalhos de campo, com a aplicação de entrevistas a usuários e profissionais da área de urbanismo. Por fim, realizaram-se visitas periódicas em horários alternados, com o intuito de vivenciar o espaço. Concluiu-se, em sua maioria, que o parque não está sendo utilizado de forma integral, indicando a necessidade de buscar soluções que possibilitem sua melhoria e ocupação plena.

Palavras-chave: Recuperação de áreas degradadas; Periferia das cidades; Utilização e uso integrais; Meio ambiente urbano e equilíbrio ecológico.

ABSTRACT: Experiencing the chaos and hustle and bustle of large cities in the 21st century highlights the importance of spaces for leisure, sports, and rest for the mental and physical health of their residents. The valorization of these places has positive impacts on the urban environment and the ecological balance of areas once neglected, permeated by violence and social fragility. In this context, this article evaluated the implementation of a public facility in the city of Fortaleza, the Rachel de Queiroz Linear Park, aiming to understand its space, occupation, and integration with the city, relating the configuration of the designed space to the thermal environment, environmental ergonomics, and user behavior, particularly regarding how they appropriated the space. The methodology included a bibliographic review followed by fieldwork, involving interviews with users and professionals in urban planning. Finally, periodic visits were conducted at alternating times to experience the space. The findings indicate that the park is not being fully utilized, pointing to the need for solutions to improve and ensure its full occupancy.

Keywords: Recovery of degraded areas; City outskirts; Full utilization and use; Urban environment and ecological balance.

RESUMEN: Vivir el caos y el bullicio de las grandes ciudades del siglo XXI destaca la importancia de los espacios dedicados al ocio, el deporte y el descanso para la salud física y mental de sus residentes. La valorización de estos lugares tiene impactos positivos en el medio ambiente urbano y en el equilibrio ecológico de áreas previamente desatendidas, permeadas por la violencia y la fragilidad social. En este contexto, este artículo evaluó la implementación de un equipamiento público en la ciudad de Fortaleza, el Parque Lineal Raquel de Queiroz, con el objetivo de comprender su espacio, ocupación e integración con la ciudad, relacionando la configuración del espacio diseñado con el ambiente térmico, la ergonomía ambiental y el comportamiento de los usuarios, especialmente en las formas en que se apropian del espacio. La metodología incluyó, en primer lugar, una revisión bibliográfica y, posteriormente, trabajo de campo con entrevistas a usuarios y profesionales del urbanismo. Finalmente, se realizaron visitas periódicas en horarios alternos con el propósito de experimentar el espacio. Se concluyó, en su mayoría, que el parque no está siendo aprovechado en su totalidad, lo que señala la necesidad de buscar soluciones para su mejora y ocupación completa.

Palabras claves: Recuperación de áreas degradadas; Periferia de las ciudades; Aprovechamiento y uso integral; Medio ambiente urbano y equilibrio ecológico.

MAPEAMENTO DO SEQUESTRO DE CARBONO DE CO₂ NA CIDADE DE IGUATU, CEARÁ, BRASIL.

Mapping carbon sequestration of CO₂ in the city of Iguatu, Ceará, Brazil.

Mapeo de secuestro de carbono de CO₂ en la ciudad de Iguatu, Ceará, Brasil.

Autor(a):
BANDEIRA DA SILVA, João

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
joao.bandeirinha10@gmail.com

Orientador(a):
BAPTISTA, Gustavo Macedo de Mello

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
gmbaptista@unb.br

RESUMO: O sistema atmosférico pode ser compreendido como um complexo de zonas/camadas de gases. Desses gases, os principais que absorvem a radiação infravermelha são o vapor d'água, o ozônio e o dióxido de carbono (Ayoade, 1996). Assim, o efeito estufa necessita desses gases para a manutenção da temperatura global. Um gás que mantém o equilíbrio térmico da Terra é o CO₂, responsável como fonte de energia e troca gasosa pela vegetação. Diante disso, o trabalho baseia-se em estudos que comprovam o uso de índices de vegetação para estimar o sequestro de carbono pela vegetação. Para determinar o fluxo, Rahman et al. (2000) integraram o NDVI com o PRI. Dessa maneira, a pesquisa seguiu essa metodologia para alcançar o objetivo de entender o fluxo de CO₂ na sede municipal de Iguatu, Ceará, Brasil. As cenas escolhidas foram do ano de 2023, nos meses de abril e novembro, e mostraram o papel importante da vegetação no processo de sequestro de dióxido de carbono para regular a temperatura. Infelizmente, o adensamento urbano é significativo e fez com que o mês seco tivesse um sequestro de carbono menor do que o mês chuvoso. Conclui-se a necessidade de o poder público efetivar e atualizar as políticas públicas do Plano Diretor Participativo existente na cidade.

Palavras-chave: NDVI; PRI; fluxo de CO₂; cidade.

ABSTRACT: The atmospheric system can be understood as a complex of gas zones/layers. Of these gases, the main ones that absorb infrared radiation are water vapor, ozone, and carbon dioxide (Ayoade, 1996). Thus, the greenhouse effect requires these gases to maintain global temperature. One gas that maintains the Earth's thermal balance is CO₂, which is responsible for energy and gas exchange by vegetation. Therefore, this work is based on studies that prove the use of vegetation indices to estimate carbon sequestration by vegetation. To determine the flux, Rahman et al. (2000) integrated the NDVI with the PRI. Thus, the research followed this methodology to achieve the objective of understanding the CO₂ flux in the municipal headquarters of Iguatu, Ceará, Brazil. The scenes chosen were from the year 2023, in the months of April and November, showing the important role of vegetation in the process of carbon dioxide sequestration to regulate the temperature. Unfortunately, urban densification is significant and has resulted in lower carbon sequestration in the dry month than in the rainy month. It is concluded that the government needs to implement and update the public policies of the existing Participatory Master Plan in the city.

Keywords: NDVI; PRI; CO₂ flux; city.

RESUMEN: El sistema atmosférico puede entenderse como un complejo de zonas/capas de gas. De estos gases, los principales que absorben la radiación infrarroja son el vapor de agua, el ozono y el dióxido de carbono (Ayoade, 1996). Por tanto, el efecto invernadero requiere de estos gases para mantener las temperaturas globales. Un gas que mantiene el equilibrio térmico de la Tierra es el CO₂, responsable como fuente de energía e intercambio gaseoso para la vegetación. Por tanto, este trabajo se basa en estudios que prueban el uso de índices de vegetación para estimar el secuestro de carbono por parte de la vegetación. Para determinar el flujo, Rahman et al. (2000) integraron el NDVI con el PRI. De esta manera, la investigación siguió esta metodología para lograr el objetivo de comprender el flujo de CO₂ en la cabecera municipal de Iguatu, Ceará, Brasil. Las escenas elegidas fueron del año 2023, en los meses de abril y noviembre, mostrando el importante papel de la vegetación en el proceso de secuestrar dióxido de carbono para regular la temperatura. Desafortunadamente, la densificación urbana es significativa y significó que el mes seco tuviera un menor secuestro de carbono que el mes lluvioso. Se concluye que las autoridades públicas necesitan implementar y actualizar las políticas públicas del Plan Maestro Participativo existente en la ciudad.

Palabras claves: NDVI; PRI; flujo de CO₂; ciudad.

BARREIRAS PSICOLÓGICAS À SUSTENTABILIDADE EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS: UMA REVISÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO.

Psychological Barriers to Sustainability in Residential Buildings: A Review in the Brazilian Context.

Barreras Psicológicas para la Sostenibilidad en Edificaciones Residenciales: Una Revisión en el Contexto Brasileño.

Autor(a):
CANDIDO, Juliana Alvarenga

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
jalva.arqurb@gmail.com

Orientador(a):
SOUSA, Juliana Andrade Borges de

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
juliana.andrade@unb.br

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo identificar as possíveis barreiras psicológicas que dificultam a prática da sustentabilidade em edificações residenciais das classes ABC no contexto brasileiro. Uma revisão de literatura analisa possíveis barreiras comuns, fundamentada na teoria principal de “Os dragões da inação” dos comportamentos pró-ambientais de Gifford (2011, 2013, 2015), contextualizada à realidade brasileira por Iglesias et al. (2014) e justificada por achados relacionados ao tema, por meio de produções científicas e dados de pesquisas de opinião pública. Desde que não existam barreiras estruturais de acesso à habitação, os resultados revelam 14 potenciais barreiras psicológicas que podem influenciar os comportamentos e as tomadas de decisão dos usuários consumidores para a implantação de soluções sustentáveis na arquitetura residencial. Foi identificada a escassez de estudos nesta área, com potencial de investigação em busca de compreensão e evidências em um contexto específico.

Palavras-chave: Comportamento pró-ambiental; arquitetura sustentável; mudança comportamental; edificação residencial; barreiras psicológicas.

ABSTRACT: The present study aims to identify the possible psychological barriers that hinder the practice of sustainability in residential buildings for the ABC socioeconomic classes in the Brazilian context. A literature review analyzes possible common barriers, based on the main theory of the “The dragons of inaction” of pro-environmental behaviors by Gifford (2011, 2013, 2015), contextualized to the Brazilian reality by Iglesias et al. (2014) and supported by findings from scientific studies and public opinion surveys. As long as there are no structural barriers to housing access, the results reveal 14 potential psychological barriers that may influence consumer behavior and decision-making regarding the implementation of sustainable solutions in residential architecture. A lack of studies in this area has been identified, emphasizing the need for further research to deepen understanding and provide evidence within this specific context.

Keywords: Pro-environmental behavior; sustainable architecture; behavioral change; residential building; psychological barriers.

RESUMEN: El presente estudio tiene como objetivo identificar las posibles barreras psicológicas que dificultan la práctica de la sostenibilidad en edificios residenciales en las clases ABC, en el contexto brasileño. Una revisión de la literatura analiza posibles barreras comunes, a partir de la teoría principal de “Los dragones de la inacción” de las conductas proambientales de Gifford (2011, 2013, 2015), contextualizada a la realidad brasileña por Iglesias et al. (2014) y justificada en hallazgos relacionados al tema, a través de producciones científicas y encuestas de opinión pública. Mientras no existan barreras estructurales para el acceso a la vivienda, los resultados revelan 14 barreras psicológicas potenciales que pueden influir en los comportamientos y la toma de decisiones de los usuarios consumidores en la adopción de soluciones sostenibles en la arquitectura residencial. Se ha identificado una escasez de estudios en esta área, lo que resalta la necesidad de realizar investigaciones adicionales que permitan profundizar en la comprensión y aportar evidencia dentro de este contexto específico.

Palabras claves: Comportamiento proambiental; arquitectura sostenible; cambio de comportamiento; edificación residencial; barreras psicológicas.

ANÁLISE DO SISTEMA NORMATIVO SOBRE PAVIMENTO PERMEÁVEL NO DISTRITO FEDERAL E ORIENTAÇÕES SOBRE TIPOS E MÉTODOS DE EXECUÇÃO.

Analysis of the Regulatory System on Permeable Pavement in the Federal District and Guidelines on Types and Execution Methods.

Análisis del Sistema Normativo sobre Pavimento Permeable en el Distrito Federal y Orientaciones sobre Tipos y Métodos de Ejecución.

Autor(a):
CHAER, Ana Maria Montandon e

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
ana@mchaer.com.br

Orientador(a):
SANT'ANA, Daniel Richard

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
dsantana@unb.br

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise da atual situação da legislação do Distrito Federal sobre o uso do pavimento permeável e apresentar orientações sobre seu tipo e método de execução. Para tanto, foi realizado um estudo comparativo entre legislações de capitais brasileiras, com o intuito de compreender as transformações dos instrumentos normativos que orientam o uso de pavimento permeável em áreas urbanas. Em seguida, por meio de uma revisão de literatura, levantou-se o estado da arte para a aplicabilidade de pavimentos permeáveis. Como resultado, identificou-se que os pavimentos permeáveis do tipo pré-moldados – blocos intertravados de concreto maciço, com juntas alargadas, ou permeável – demonstraram-se eficientes e podem ser executados por métodos com infiltração, infiltração parcial ou sem infiltração, sendo os dois últimos auxiliados por dreno. Ademais, observa-se que a legislação distrital se mostra insuficiente por não disciplinar de forma adequada o tipo de pavimento, métodos de execução e tipo de solo. Assim, entende-se ser fundamental que o governo aperfeiçoe sua legislação sobre pisos permeáveis, especialmente ao definir porcentagens de permeabilidade adequadas às suas características.

Palavras-chave: Legislação; pavimento permeável; método de execução.

ABSTRACT: This study aimed to analyze the current state of legislation in the Federal District regarding the use of permeable pavement and provide guidelines on its type and method of implementation. To this end, a comparative study was conducted between the legislation of Brazilian capitals to understand the transformations of regulatory instruments guiding the use of permeable pavement in urban areas. Subsequently, through a literature review, the state of the art on the applicability of permeable pavements was investigated. As a result, pre-molded permeable pavements (solid interlocking concrete blocks with widened joints or porous blocks) proved to be efficient and can be implemented using methods with infiltration, partial infiltration, or no infiltration, the latter two being assisted by drainage systems. Furthermore, it was observed that the local legislation is insufficient, as it does not adequately regulate the type of pavement, execution methods, or soil type. It is therefore understood that it is important for the government to improve its legislation on permeable pavement, notably by establishing permeability percentages appropriate to local characteristics.

Keywords: Legislation; permeable pavement; execution method.

RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo analizar la situación actual de la legislación del Distrito Federal sobre el uso de pavimento permeable y proporcionar orientaciones sobre su tipo y método de ejecución. Para ello, se realizó un estudio comparativo entre las legislaciones de capitales brasileñas con el fin de comprender las transformaciones de los instrumentos normativos que orientan el uso de pavimento permeable en áreas urbanas. Posteriormente, a través de una revisión bibliográfica, se investigó el estado del arte sobre la aplicabilidad de los pavimentos permeables. Como resultado, los pavimentos permeables prefabricados (bloques de concreto macizo entrelazados, con juntas ampliadas o porosos) demostraron ser eficientes y pueden ejecutarse mediante métodos con infiltración, infiltración parcial o sin infiltración, siendo estos últimos dos apoyados por sistemas de drenaje. Además, se observó que la legislación local es insuficiente, ya que no regula de manera adecuada el tipo de pavimento, los métodos de ejecución o el tipo de suelo. Por lo tanto, se entiende que es importante que el gobierno mejore su legislación sobre pavimento permeable, especialmente estableciendo porcentajes de permeabilidad adecuados a las características locales.

Palabras claves: Legislación; pavimento permeable; método de ejecución.

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO: A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO EM AMBIENTE ESCOLAR - ESTUDO DE CASO EM SÃO PAULO.

Post-Occupancy Assessment: User perception in a school environment - case study in São Paulo.

Evaluación Post-Ocupación: La percepción del usuario en un ambiente escolar - estudio de caso en São Paulo.

Autor(a):
COUTO, Marjorie Karoline Duarte Araujo

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
mkplan.arquitetura@gmail.com

Orientador(a):
ROMÉRO, Marcelo de Andrade

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, São Paulo, Brasil
marcelo_romero@icloud.com

RESUMO: O conforto ambiental em edificações escolares é essencial, pois influencia a qualidade do ensino e da aprendizagem. No Brasil, os prédios escolares apresentam falhas de conforto relacionadas a projeto, execução, modificações de uso e manutenção. A pesquisa apresenta a Avaliação Pós-Ocupação (APO) como ferramenta para a melhoria do ambiente escolar. Diferentes métodos combinados foram utilizados (visita exploratória, questionário, avaliação). O estudo objetiva avaliar o conforto ambiental e os impactos na qualidade do ensino e no bem-estar dos usuários. A aplicação da metodologia de avaliação (APO) no ambiente do Prédio Central do campus universitário do UNASP, Campus SP, cuja fachada é tombada por órgãos históricos do Estado de São Paulo, é relevante para identificar necessidades e orientar intervenções que visem à qualidade de uso discente e docente. Além disso, oferece sugestões para a tomada de decisões relacionadas a intervenções e manutenção do edifício histórico, respeitando os limites legais do tombamento, com vistas ao conforto ambiental, bem-estar e produtividade no ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação; Conforto Ambiental; Edifícios Escolares; Percepção dos usuários.

ABSTRACT: *Environmental comfort in school buildings is crucial as it influences the quality of teaching and learning. School buildings in Brazil often present comfort deficiencies related to design, construction, changes in use, and maintenance. This research introduces Post-Occupancy Assessment (POA) as a tool to improve the school environment. Various combined methods were employed (exploratory visits, questionnaires, and assessments). The study aims to evaluate environmental comfort and its impacts on teaching quality and users' well-being. The application of POA in the Central Building of the UNASP university campus, São Paulo, whose facade is listed as a historical heritage site by the State of São Paulo, is particularly relevant to identify needs and guide interventions aimed at improving the quality of use by students and faculty. Additionally, it provides suggestions for decision-making regarding interventions and the maintenance of the historical building, complying with the legal restrictions of its heritage status, with a focus on environmental comfort, well-being, and productivity in teaching and learning.*

Keywords: *Post-Occupancy Assessment; Environmental Comfort; School Buildings; User Perception.*

RESUMEN: *El confort ambiental en los edificios escolares es fundamental, ya que influye en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Los edificios escolares en Brasil presentan deficiencias de confort relacionadas con el diseño, la construcción, los cambios en el uso y el mantenimiento. Esta investigación presenta la Evaluación Post-Ocupación (EPO) como una herramienta para mejorar el ambiente escolar. Se emplearon diferentes métodos combinados (visitas exploratorias, cuestionarios y evaluaciones). El objetivo del estudio es evaluar el confort ambiental y su impacto en la calidad de la enseñanza y el bienestar de los usuarios. La aplicación de la EPO en el edificio central del campus universitario del UNASP, Campus SP, cuya fachada está protegida como patrimonio histórico por los organismos estatales de São Paulo, resulta relevante para identificar necesidades y orientar intervenciones destinadas a mejorar la calidad de uso para estudiantes y docentes. Además, se ofrecen sugerencias para la toma de decisiones sobre las intervenciones y el mantenimiento del edificio histórico, respetando los límites legales de su protección patrimonial, con vistas al confort ambiental, el bienestar y la productividad en la enseñanza-aprendizaje.*

Palabras claves: *Evaluación Post-Ocupación; Confort Ambiental; Edifícios Escolares; Percepção de los usuarios.*

QUALIDADE MICROCLIMÁTICA DE DIFERENTES ARRANJOS VEGETAIS NO SETOR NOROESTE DE BRASÍLIA (DF).

Microclimatic quality of different vegetation arrangements in the Noroest Sector of Brasília (DF).

Calidad microclimática de diferentes arreglos vegetales em el Sector Noroeste de Brasília (DF).

Autor(a):
FARIAS, João Vítor Lopes Lima

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
jotalima.arq@gmail.com

Orientador(a):
ROMERO, Marta Adriana Bustos

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
bustosromero@gmail.com

RESUMO: Os problemas decorrentes dos processos de urbanização e o uso e ocupação do solo alteram os microclimas das cidades e interferem diretamente no conforto térmico do ser humano. Neste contexto, o uso de diferentes arranjos vegetais apresenta um grande potencial na atenuação das temperaturas de superfície. Este artigo avalia a qualidade microclimática da SQNW 111 do Setor Noroeste, Distrito Federal, pelo viés da vegetação, seus possíveis arranjos e sua atenuação na temperatura de superfície. Os procedimentos metodológicos ocorrem por meio de análises das variáveis climáticas, análise de série histórica do clima de Brasília, e por simulações computacionais microclimáticas com o uso do programa ENVI-met versão 5.0.3. A análise do recorte utilizado no estudo confirmou a existência de microclimas diferenciados na quadra analisada, e constatou a redução das temperaturas superficiais dos materiais construtivos onde há presença de arranjos vegetais compostos por grama e árvores de copas densas. Destaca-se a importância do sombreamento proporcionado pela vegetação por meio da sua inserção no desenho urbano ao apresentar o melhor desempenho na atenuação das temperaturas de superfície onde os arranjos vegetais são compostos por vegetação de porto rasteiro + arbóreo denso. Esse resultado corrobora para o entendimento de que os diferentes arranjos vegetais possuem um grande potencial na atenuação das temperaturas de superfície.

Palavras-chave: Aquecimento Urbano; Vegetação; Temperatura de Superfície; Simulação Microclimática; Cobertura do Solo; vegetação urbana

ABSTRACT: *The problems resulting from urbanization processes and land use and occupation alter the microclimates of cities and directly interfere with human thermal comfort. In this context, the use of different vegetation arrangements has great potential in attenuating surface temperatures. This article evaluates the microclimatic quality of SQNW 111 in the Northwest Sector of the Federal District, from the perspective of vegetation, its possible arrangements, and its attenuation of surface temperature. The methodological procedures involve analyses of climatic variables, historical climate series analysis of Brasília, and microclimatic computer simulations using the ENVI-met program version 5.0.3. The analysis of the selected area confirmed the existence of differentiated microclimates in the analyzed block and found a reduction in surface temperatures of construction materials where vegetation arrangements composed of grass and dense-canopy trees are present. The shading provided by vegetation through its integration into urban design, showing the best performance in attenuating surface temperatures where vegetation arrangements consist of ground-level vegetation + dense-canopy trees. This result supports the understanding that different vegetation arrangements have great potential in attenuating surface temperatures.*

Keywords: Urban Heating; Vegetation; Surface Temperature; Microclimatic Simulation; Land Cover; Urban Vegetation.

RESUMEN: *Los problemas derivados de los procesos de urbanización y el uso y ocupación del suelo alteran los microclimas de las ciudades e interfieren directamente en el confort térmico humano. En este contexto, el uso de diferentes arreglos vegetales presenta un gran potencial para atenuar las temperaturas superficiales. Este artículo evalúa la calidad microclimática de la SQNW 111 del Sector Noroeste, Distrito Federal, desde la perspectiva de la vegetación, sus posibles arreglos y su capacidad para atenuar la temperatura superficial. Los procedimientos metodológicos incluyen análisis de variables climáticas, análisis de series históricas del clima de Brasília y simulaciones microclimáticas computacionales utilizando el programa ENVI-met versión 5.0.3. El análisis del área estudiada confirmó la existencia de microclimas diferenciados en la manzana analizada y constató una reducción en las temperaturas superficiales de los materiales constructivos en áreas con arreglos vegetales compuestos por césped y árboles de copas densas. Se destaca la importancia del sombreamento proporcionado por la vegetación, integrado en el diseño urbano, al demostrar el mejor desempeño en la atenuación de las temperaturas superficiales en arreglos vegetales compuestos por vegetación rastrera + árboles de copas densas. Este resultado respalda la comprensión de que los diferentes arreglos vegetales*

Anais do 5º Simpósio Reabilita

Reabilitação Ambiental Sustentável
02 e 03 de dezembro de 2024

tienen un gran potencial para atenuar las temperaturas superficiales.

Palabras claves: Calentamiento Urbano; Vegetación; Temperatura Superficial; Simulación Microclimática; Cobertura del Suelo; Vegetación Urbana.

RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO POTÁVEIS EM BELO HORIZONTE: ANÁLISE DA BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ.

Detention reservoirs for flood mitigation and non-potable rainwater utilization in Belo Horizonte: analysis of the Jatobá Stream basin.

Reservorios de detención para la mitigación de inundaciones y aprovechamiento de aguas pluviales no potables en Belo Horizonte: análisis de la cuenca del Arroyo Jatobá.

Autor(a):
FÉLIX, Ana Luíza Silva Santos

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
felixana@ufmg.br

Orientador(a):
SANT'ANA, Daniel Richard

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
dsantana@unb.br

RESUMO: Este estudo investiga a relação entre o volume de reservação necessário para a mitigação de cheias e o aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis em Belo Horizonte. A metodologia baseou-se no método de dimensionamento de Rippl e na análise da legislação urbanística do município. Além de controlar as cheias, esses reservatórios apresentam potencial significativo para o uso não potável da água armazenada, como irrigação, lavagem e outros fins que não requerem água potável, aliviando a demanda sobre os sistemas de abastecimento convencionais. Os resultados demonstraram que os volumes projetados para controle de cheias também podem ser aproveitados para fins não potáveis, como irrigação e lavagem externa e interna, descarga sanitária e lavagem de roupas, promovendo economia no consumo de água potável. Concluiu-se que a adoção de reservatórios com dupla função, mitigação de cheias e aproveitamento não potável, é uma solução eficaz para mitigar os impactos das chuvas e reduzir a demanda hídrica por abastecimento potável. Recomenda-se a revisão da legislação urbanística municipal para integrar a mitigação de cheias urbanas e o aproveitamento de água pluvial.

Palavras-chave: Gestão hídrica; controle de cheias; água para fins não potáveis; sustentabilidade urbana.

ABSTRACT: *This study investigates the relationship between the required storage volume for flood mitigation and the use of rainwater for non-potable purposes in Belo Horizonte. The methodology was based on the Rippl sizing method and an analysis of the municipality's urban planning regulations. In addition to controlling floods, these reservoirs have significant potential for the non-potable use of stored water, such as irrigation, washing, and other purposes that do not require potable water, thereby easing demand on conventional supply systems. The results showed that the volumes designed for flood control can also be used for non-potable purposes, such as irrigation, external and internal washing, toilet flushing, and laundry, promoting savings in potable water consumption. It was concluded that adopting reservoirs with dual functions—flood mitigation and non-potable use—is an effective solution to mitigate the impact of rainfall and reduce demand on potable water supply. It is recommended that the municipal urban planning regulations be reviewed to integrate urban flood mitigation and rainwater harvesting.*

Keywords: Water management; flood control; non-potable water use; urban sustainability.

RESUMEN: *Este estudio investiga la relación entre el volumen de almacenamiento necesario para la mitigación de inundaciones y el aprovechamiento de aguas pluviales para fines no potables en Belo Horizonte. La metodología se basó en el método de dimensionamiento de Rippl y en el análisis de la legislación urbanística del municipio. Además de controlar las inundaciones, estos reservorios presentan un potencial significativo para el uso no potable del agua almacenada, como riego, lavado y otros fines que no requieren agua potable, aliviando la demanda sobre los sistemas de abastecimiento convencionales. Los resultados demostraron que los volúmenes proyectados para el control de inundaciones también pueden ser aprovechados para fines no potables, como riego, lavado externo e interno, descarga sanitaria y lavado de ropa, promoviendo ahorro en el consumo de agua potable. Se concluyó que la adopción de reservorios con doble función, mitigación de inundaciones y aprovechamiento no potable, es una solución eficaz para mitigar los impactos de las lluvias y reducir la demanda de agua potable. Se recomienda la revisión de la legislación urbanística municipal para integrar la mitigación de inundaciones urbanas y el aprovechamiento de agua pluvial.*

Palabras claves: Gestión hídrica; control de inundaciones; agua para fines no potables; sostenibilidad urbana.

PACIENTES COM TRANSTORNO DE PROCESSAMENTO SENSORIAL EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO TERCIÁRIO: IDENTIFICAÇÃO DE GATILHOS DE DESCONFORTO

Patients with Sensory Processing Disorder in a tertiary pediatric hospital: identifying triggers of discomfort.

Pacientes con trastorno del procesamiento sensorial en un hospital pediátrico terciario: identificación de los factores desencadenantes del malestar.

Autor(a):
GUTERRES, Daniela

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
daniela@dguterres.com

Orientador(a):
LIMA, Ana Carolina Cordeiro Correia

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
ana.ana@unb.br

RESUMO: O corpo humano percebe o ambiente construído por meio dos sentidos, e a interpretação dessas percepções afeta nosso bem-estar mental e físico. Experiências anteriores e suas interações sensoriais com o ambiente estão ligadas às emoções e à memória, e se relacionam diretamente com o conforto dos usuários. Nesse contexto, é fundamental considerar as diferenças na compreensão do espaço entre indivíduos neurotípicos e atípicos. Identificar gatilhos de desconforto em pacientes com Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) é essencial para compreender como esses desconfortos poderiam ser aliviados por meio de modificações no espaço. Este estudo tem como objetivo identificar a relevância do ambiente construído no conforto de pacientes de um hospital pediátrico terciário, por meio do mapeamento de gatilhos sensoriais relacionados à interação com os espaços acessados na instituição. A pesquisa, de caráter qualitativo, exploratório e descritivo, adotou uma abordagem teórica e fenomenológica. O escopo do estudo incluiu uma revisão da literatura disponível sobre o tema e a análise de respostas obtidas em entrevistas realizadas com pacientes do hospital, com idades entre 2 e 18 anos, que apresentavam diagnósticos comumente relacionados ao TPS. Durante as entrevistas, os acompanhantes das crianças foram questionados sobre as reações dos pacientes a diversos estímulos sensoriais. Os resultados revelaram que muitas crianças demonstraram desconforto frente a determinados estímulos sensoriais, como ruídos intensos, iluminação excessiva ou superfícies texturizadas, o que reforça a importância de adaptar os ambientes às necessidades individuais dos pacientes. Esses achados destacam a necessidade de diretrizes claras para o desenvolvimento de projetos de intervenção na infraestrutura hospitalar, respeitando as particularidades dos pacientes com Transtorno do Processamento Sensorial e priorizando seu bem-estar por meio de soluções arquitetônicas personalizadas.

Palavras-chave: Conforto ambiental; design centrado no usuário; indivíduos neurotípicos; projeto arquitetônico baseado em evidências; experiência do usuário.

ABSTRACT: *The human body perceives the built environment through the senses, and the interpretation of these perceptions affects our mental and physical well-being. Previous experiences and their sensory interactions with the environment are linked to emotions and memory and are directly related to users' comfort. In this context, it is essential to consider the differences in spatial understanding between neurotypical and atypical individuals. Identifying triggers of discomfort in patients with Sensory Processing Disorder (SPD) is crucial to understanding how these discomforts could be alleviated through spatial modifications. This study aims to identify the relevance of the built environment to the comfort of patients in a tertiary pediatric hospital by mapping sensory triggers related to their interaction with the spaces accessed within the institution. The research, which is qualitative, exploratory, and descriptive, adopted a theoretical and phenomenological approach. The study included a review of the available literature on the topic and an analysis of responses from interviews conducted with hospital patients aged between 2 and 18 years who had diagnoses commonly associated with SPD. During the interviews, caregivers were asked about the patients' reactions to various sensory stimuli. The results revealed that many children showed discomfort in response to specific sensory stimuli, such as intense noise, excessive lighting, or textured surfaces, reinforcing the importance of adapting environments to meet the individual needs of patients. These findings highlight the need for clear guidelines for developing intervention projects in hospital infrastructure, respecting the particularities of patients with Sensory Processing Disorder and prioritizing their well-being through customized architectural solutions.*

Keywords: *Environmental comfort; user-centered design; neurotypical individuals; evidence-based architectural design; user experience.*

RESUMEN: *El cuerpo humano percibe el entorno construido a través de los sentidos, y la interpretación de*

estas percepciones afecta nuestro bienestar mental y físico. Las experiencias previas y sus interacciones sensoriales con el entorno están vinculadas a las emociones y la memoria y están directamente relacionadas con la comodidad de los usuarios. En este contexto, es esencial considerar las diferencias en la comprensión espacial entre individuos neurotípicos y atípicos. Identificar los factores desencadenantes del malestar en pacientes con Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS) es crucial para comprender cómo estos malestares podrían aliviarse mediante modificaciones espaciales. Este estudio tiene como objetivo identificar la relevancia del entorno construido para el bienestar de los pacientes en un hospital pediátrico terciario mediante el mapeo de factores desencadenantes sensoriales relacionados con su interacción con los espacios accesados dentro de la institución. La investigación, de carácter cualitativo, exploratorio y descriptivo, adoptó un enfoque teórico y fenomenológico. El estudio incluyó una revisión de la literatura disponible sobre el tema y un análisis de las respuestas de entrevistas realizadas a pacientes del hospital con edades comprendidas entre 2 y 18 años que presentaban diagnósticos comúnmente asociados con el TPS. Durante las entrevistas, se preguntó a los cuidadores sobre las reacciones de los pacientes ante diversos estímulos sensoriales. Los resultados revelaron que muchos niños mostraron incomodidad ante ciertos estímulos sensoriales, como ruidos intensos, iluminación excesiva o superficies texturizadas, lo que refuerza la importancia de adaptar los entornos para satisfacer las necesidades individuales de los pacientes. Estos hallazgos destacan la necesidad de directrices claras para desarrollar proyectos de intervención en la infraestructura hospitalaria, respetando las particularidades de los pacientes con Trastorno del Procesamiento Sensorial y priorizando su bienestar mediante soluciones arquitectónicas personalizadas.

Palabras claves: Bienestar ambiental; diseño centrado en el usuario; individuos neurotípicos; diseño arquitectónico basado en la evidencia; experiencia del usuario.

PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO DO NÚCLEO RURAL DE POMERODE-SC ENTRE 2007 E 2024.

Heritage process of the rural nucleus of Pomerode-SC between 2007 and 2024.

Proceso de patrimonialización del núcleo rural de Pomerode-SC entre 2007 y 2024.

Autor(a):
KNOFF, Talita

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
arq.talitaknopf@gmail.com

Orientador(a):
SCHLEE, Andrey Rosenthal

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
andreyrosenthal@gmail.com

RESUMO: No sul do Brasil, entre os séculos XIX e XX, a imigração europeia foi incentivada, entre outros objetivos, para substituir o trabalho escravo e ocupar as chamadas terras devolutas, que eram habitadas por grupos indígenas. Com a Lei de Terras de 1850, a chegada de imigrantes em Santa Catarina impulsionou o desenvolvimento de colônias como Blumenau. Esse processo contribuiu para um rico patrimônio cultural, integrado à diversidade brasileira. Na década de 1980, o IPHAN iniciou um projeto para preservar esse legado no Vale do Itajaí, promovendo o turismo em áreas rurais. A partir de 2007, diversas políticas patrimoniais foram implementadas em Santa Catarina, destacando-se a cidade de Pomerode, que teve papel central no processo. Contudo, conflitos, falta de participação comunitária e uma arquitetura artificial imposta pelo turismo ameaçam o patrimônio, desviando o foco da preservação autêntica para uma imagem estereotipada da cultura da região de imigração. O artigo indica que o processo de patrimonialização em Pomerode exige maior participação da comunidade local para valorizar a identidade cultural e evitar o turismo descontextualizado, fortalecendo o patrimônio como ferramenta de transformação social.

Palavras-chave: Patrimônio cultural; região de imigração; turismo; processo de patrimonialização.

ABSTRACT: In southern Brazil, between the 19th and 20th centuries, European immigration was encouraged, among other objectives, to replace slave labor and occupy so-called "devolved lands," which were inhabited by indigenous groups. With the Land Law of 1850, the arrival of immigrants in Santa Catarina boosted the development of colonies such as Blumenau. This process contributed to a rich cultural heritage, integrated into Brazilian diversity. In the 1980s, IPHAN initiated a project to preserve this legacy in the Vale do Itajaí, promoting rural tourism. From 2007 onward, various heritage policies were implemented in Santa Catarina, with the city of Pomerode playing a significant role in the process. However, conflicts, lack of community involvement, and artificial architecture imposed by tourism threaten the heritage, shifting the focus from authentic preservation to a stereotyped image of the immigration region's culture. The article points out that the heritage process in Pomerode requires greater local community participation to enhance cultural identity and prevent decontextualized tourism, strengthening heritage as a tool for social transformation.

Keywords: Cultural heritage; immigration region; tourism; heritage process.

RESUMEN: En el sur de Brasil, entre los siglos XIX y XX, la inmigración europea fue incentivada, entre otros objetivos, para sustituir el trabajo esclavo y ocupar las llamadas tierras devolutas, que estaban habitadas por grupos indígenas. Con la Ley de Tierras de 1850, la llegada de inmigrantes a Santa Catarina impulsó el desarrollo de colonias como Blumenau. Este proceso contribuyó a un rico patrimonio cultural, integrado a la diversidad brasileña. En la década de 1980, el IPHAN inició un proyecto para preservar ese legado en el Vale do Itajaí, promoviendo el turismo en áreas rurales. A partir de 2007, diversas políticas patrimoniales fueron implementadas en Santa Catarina, destacando la ciudad de Pomerode, que desempeñó un papel central en el proceso. Sin embargo, los conflictos, la falta de participación comunitaria y una arquitectura artificial impuesta por el turismo amenazan el patrimonio, desviando el enfoque de la preservación auténtica hacia una imagen estereotipada de la cultura de la región de inmigración. El artículo señala que el proceso de patrimonialización en Pomerode requiere una mayor participación de la comunidad local para valorar la identidad cultural y evitar un turismo descontextualizado, fortaleciendo el patrimonio como herramienta de transformación social.

Palabras claves: Patrimonio cultural; región de inmigración; turismo; proceso de patrimonialización.

REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ESPAÇO URBANO: ESTUDOS DE CASO EM ÁREAS DE DEMOLIÇÃO DE VIADUTOS.

Requalification of infrastructure and urban space: case studies in areas of viaduct demolition.

Recalificación de infraestructuras y espacio urbano: estudios de caso en zonas de demolición de viaductos.

Autor(a):
LIMA, Gabriella Carmona Granado

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
gabriella.carmonagl@gmail.com

Orientador(a):
PANTOJA, João da Costa

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
joapantoja@unb.br

RESUMO: Este artigo explora três estudos de caso de projetos de requalificação de espaços urbanos sob uma perspectiva sustentável a partir da demolição de viadutos em áreas degradadas. Para a análise dos projetos selecionados, foi efetuado um estudo descritivo do histórico de cada contexto partindo da construção dos viadutos e suas demolições, aos projetos de requalificação. Em seguida, cada um foi aplicado à avaliação pelo índice de Requalificação da Infraestrutura Urbana (IRU), que compõe parâmetros de sustentabilidade como modo de mensurar o grau da requalificação dos projetos antes e após sua realização. Aqui são analisados os projetos de reabilitação do Porto Maravilha, no Brasil, do riacho Cheonggyecheon, na Coreia do Sul, e do Madrid Río, na Espanha. Cada obra, com base nos resultados obtidos pela avaliação pelo IRU e na observação histórica, demonstra os efeitos positivos que podem ser advindos de projetos que considerem intervenções voltadas para a demolição de estruturas urbanas e a relevância do planejamento urbanístico direcionado à requalificação de locais degradados.

Palavras-chave: Requalificação urbana; sustentabilidade; planejamento urbano; índice de requalificação da infraestrutura urbana; demolição de estruturas urbanas; reabilitação sustentável.

ABSTRACT: This article explores three case studies of urban space requalification projects from a sustainable perspective based on the demolition of viaducts in degraded areas. To analyze the selected projects, a descriptive study of the history of each context was carried out, starting from the construction of the viaducts and their demolition, to the requalification projects. Then, each one was applied using the Urban Infrastructure's Requalification Index (IRU), which comprises sustainability parameters as a way of measuring the degree of requalification of the projects before and after their implementation. Here, the rehabilitation projects of Porto Maravilha, in Brazil, the Cheonggyecheon stream, in South Korea, and the Madrid Río, in Spain, are analyzed. Each project, based on the results obtained by the IRU assessment and historical observation, demonstrates the positive effects that can arise from projects that consider interventions aimed at the demolition of urban structures, and the relevance of urban planning aimed at the requalification of degraded areas.

Keywords: Urban requalification; sustainability; urban planning; urban infrastructure requalification index; demolition of urban structures; sustainable rehabilitation.

RESUMEN: Este artículo explora tres estudios de caso de proyectos de recalificación de espacios urbanos desde una perspectiva sostenible basados en la demolición de viaductos en zonas degradadas. Para analizar los proyectos seleccionados, se realizó un estudio descriptivo de la historia de cada contexto, a partir de la construcción de los viaductos y sus demoliciones, hasta los proyectos de recalificación. Luego, a cada uno se le aplicó su evaluación mediante el Índice de Recalificación de Infraestructura Urbana (IRU), que comprende parámetros de sostenibilidad, como forma de medir el grado de recalificación de los proyectos antes y después de su implementación. Aquí se analizan los proyectos de rehabilitación del Porto Maravilha, en Brasil, el arroyo Cheonggyecheon, en Corea del Sur, y el Madrid Río, en España. Cada trabajo, basado en los resultados obtenidos de la evaluación del IRU y la observación histórica, demuestra los efectos positivos que pueden surgir de proyectos que consideran intervenciones dirigidas a la demolición de estructuras urbanas, y la relevancia de la planificación urbana orientada a la recalificación de lugares degradados.

Palabras claves: Recalificación urbana; sostenibilidad; planificación urbana; índice de recalificación de infraestructura urbana; demolición de estructuras urbanas; rehabilitación sostenible.

PARQUES LINEARES: RECONNECTANDO A PAISAGEM RIBEIRINHA E A CIDADE - UM ESTUDO EM JANUÁRIA, MG.

Linear parks: Reconnecting the riverside landscape and the city - a study in Januária, MG.

Parques lineales: reconectando el paisaje ribereño y la ciudad - un estudio en Januária, MG.

Autor(a):
LOPES, Laís Ferreira

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
ferreira_if@yahoo.com

Orientador(a):
MEDEIROS, José Marcelo Martins

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
medeirosjose@gmail.com

RESUMO: O Brasil, em seu processo de urbanização, por muitas vezes ignorou a presença e importância dos cursos hídricos em suas cidades, aterrando, retificando, canalizando e desmatando sua mata ciliar ou dando costas aos cursos fluviais, ignorando completamente sua dinâmica natural e forçando a seguir formas e caminhos que concordassem com a lógica urbana da época. Essas atitudes contribuíram para desarranjos naturais, como inundações, carência de mananciais adequados para o abastecimento público, assoreamento, redução de vida aquática, poluição e desqualificação da paisagem fluvial. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a paisagem ribeirinha de forma a conectá-la com a cidade, tomando como ambiente de estudo a cidade de Januária/MG, margeada pelo Rio São Francisco. O estudo visa analisar e levantar orientações para incorporar esse ambiente ripário à malha urbana, nos moldes dos “parques lineares”, respeitando a sazonalidade natural do rio, a cultura cidadina e o ambiente construído. Obteve-se como resultado, diretrizes urbanas e paisagísticas que integram os ambientes, além de orientações para as escalas sociais e econômicas, a fim de ter um ganho multi-integrado da população, rio e cidade.

Palavras-chave: Parques lineares; reconstituição paisagística; paisagem fluvial; rios urbanos; ecogênese.

ABSTRACT: Brazil, in its urbanization process, has often ignored the presence and importance of water courses in its cities, filling, rectifying, channeling and deforesting its riparian forests or turning its back on river courses, completely ignoring their natural dynamics and forcing them to follow forms and paths that agreed with the urban logic of the time. These attitudes contributed to natural disorders, such as floods, lack of adequate water sources for public supply, siltation, reduction of aquatic life, pollution and disqualification of the river landscape. This research aims to treat the riverside landscape in order to connect it with the city, taking the city of Januária/MG, bordered by the São Francisco River, as the study environment. The study aims to address guidelines for incorporating this riparian environment into the urban fabric, along the lines of “linear parks”, respecting the natural seasonality of the river, city culture and the built environment. The result was urban and landscape guidelines that integrate environments, as well as guidelines for social and economic scales, in order to have a multi-integrated gain for the population, river and city.

Keywords: Linear parks; landscape reconstruction; river landscape; urban rivers; ecogenesis.

RESUMEN: Brasil, en su proceso de urbanización, muchas veces ha ignorado la presencia e importancia de los cursos de agua en sus ciudades, rellenando, rectificando, canalizando y deforestando sus bosques ribereños o dando la espalda a los cursos de los ríos, ignorando por completo sus dinámicas naturales y obligándolos a seguir formas y senderos que coincidían con la lógica urbana de la época. Estas actitudes contribuyeron a desórdenes naturales, como inundaciones, falta de fuentes de agua adecuadas para el abastecimiento público, sedimentación, reducción de la vida acuática, contaminación y descalificación del paisaje fluvial. Esta investigación tiene como objetivo tratar el paisaje ribereño para conectarlo con la ciudad, tomando como entorno de estudio la ciudad de Januária/MG, bordeada por el río São Francisco. El estudio pretende abordar pautas para la incorporación de este entorno ribereño al tejido urbano, en forma de “parques lineales”, respetando la estacionalidad natural del río, la cultura de la ciudad y el entorno construido. El resultado fueron pautas urbanas y paisajísticas que integran los entornos, así como pautas para las escalas sociales y económicas, con el fin de tener una ganancia multiintegrada para la población, el río y la ciudad.

Palabras claves: Parques lineales; reconstrucción del paisaje; paisaje fluvial; ríos urbanos; ecogénesis.

AVALIAÇÃO DE PLACAS ACÚSTICAS CASEIRAS EM ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO MUSICAL.

Evaluation of homemade acoustic panels in a music recording home-studio.

Evaluación de paneles acústicos caseros en un estudio de grabación musical.

Autor(a):
MARANHÃO, Lucas Silva de Oliveira

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
oliveira.maranhao@aluno.unb.br

Orientador(a):
SOUZA, Camila Amaro de

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande,
Brasil
camila.amaro@ufms.br

RESUMO: O condicionamento acústico é um fator de extrema importância em projetos de estúdio de gravação musical. As características acústicas do ambiente interferem diretamente no processo de gravação e reprodução de músicas. Este artigo aborda a eficácia de placas acústicas de lã de rocha feitas manualmente para o condicionamento acústico de um estúdio de gravação residencial em Brasília. A pesquisa investigou a redução do tempo de reverberação e do nível de pressão sonora usando 12 placas instaladas em um estúdio de 9,45 m². As medições seguiram normas técnicas e incluíram cenários com e sem as placas, abrangendo ruídos de fundo, execução de bateria, música reproduzida e gravação de fala. Os resultados mostraram que as placas manuais reduziram significativamente a reverberação, especialmente nas frequências médias e agudas, aproximando-se do tempo de reverberação ótimo estipulado de 0,3 segundos. A absorção nas frequências graves foi menos eficiente, mas ainda benéfica. Comparadas a modelos industrializados, as placas caseiras tiveram desempenho semelhante, com uma leve inferioridade nas frequências graves. A análise concluiu que as placas de lã de rocha manuais são uma solução de baixo custo eficaz para estúdios caseiros, oferecendo bom custo-benefício e performance adequada.

Palavras-chave: Condicionamento acústico; painéis acústicos; gravação musical; home studio; tempo de reverberação.

ABSTRACT: Acoustic conditioning is an essential factor in music recording studio projects. The acoustic characteristics of the environment directly affect the process of recording and reproducing music. This article addresses the effectiveness of manually made rock wool acoustic panels for the acoustic treatment of a home recording studio in Brasília. The research investigated the reduction of reverberation time and sound pressure level using 12 panels installed in a 9.45 m² studio. The measurements followed technical standards and included scenarios with and without the panels, covering background noise, drum performance, reproduced music, and speech recording. The results showed that the manual panels significantly reduced reverberation, especially in mid and high frequencies, approaching the optimal reverberation time of 0.3 seconds. Absorption at low frequencies was less efficient but still beneficial. Compared to industrial models, the homemade panels performed similarly, with slight inferiority in low frequencies. The analysis concluded that manually made rock wool panels are an effective low-cost solution for home studios, offering good cost-benefit and adequate performance.

Keywords: Acoustic conditioning; acoustic panels; music recording; home studio; reverberation time.

RESUMEN: El acondicionamiento acústico es un factor de suma importancia en proyectos de estudios de grabación musical. Las características acústicas del entorno interfieren directamente en el proceso de grabación y reproducción de música. Este artículo aborda la eficacia de paneles acústicos de lana de roca hechos manualmente para el tratamiento acústico de un estudio de grabación residencial en Brasília. La investigación investigó la reducción del tiempo de reverberación y el nivel de presión sonora utilizando 12 paneles instalados en un estudio de 9,45 m². Las mediciones siguieron normas técnicas e incluyeron escenarios con y sin los paneles, abarcando ruidos de fondo, ejecución de batería, música reproducida y grabación de voz. Los resultados mostraron que los paneles manuales redujeron significativamente la reverberación, especialmente en las frecuencias medias y altas, acercándose al tiempo óptimo de reverberación estipulado, de 0,3 segundos. La absorción en frecuencias bajas fue menos eficiente, pero aún así beneficiosa. Comparados con los modelos industrializados, los paneles caseros tuvieron un rendimiento similar, con una leve inferioridad en frecuencias bajas. El análisis concluyó que los paneles de lana de roca manuales son una solución eficaz y de bajo costo para estudios caseros, ofreciendo una buena relación costo-beneficio y un rendimiento adecuado.

Anais do 5º Simpósio Reabilita

Reabilitação Ambiental Sustentável
02 e 03 de dezembro de 2024

Palabras claves: Acondicionamiento acústico; paneles acústicos; grabación musical; home studio; tiempo de reverberación.

ANÁLISE COMPARATIVA BIOCLIMÁTICA DE SUPERQUADRAS EM BRASÍLIA - CASO DA 105 SUL E 105 NORTE.

Comparative bioclimatic analysis of superblocks in Brasília - case of 105 south and 105 north.

Análisis bioclimático comparativo de supermanzanas en Brasília - caso de 105 sul e 105 norte.

Autor(a):
MARCONDES, Leila

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
marcondesleila@yahoo.com.br

Orientador(a):
BAPTISTA, Gustavo

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
gmbaptista@gmail.com

RESUMO: Este artigo tem por objetivo desenvolver uma análise comparativa bioclimática das superquadras 105 sul e 105 norte, projetadas pelos arquitetos Hélio Uchoa e Lúcio Costa, respectivamente, para Brasília - Distrito Federal. Visando ao conforto ambiental foram analisados: histórico de concepção; convivialidade; conforto bioclimático e o paisagismo existente. A metodologia utilizada contou com visita in loco às superquadras supracitadas; entrevistas com síndico e com funcionários da Novacap- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil; utilização de conhecimentos adquiridos em pós-graduação Reabilita 12 e comparativos com a realidade existe e a visão apresentada no livro "A invenção da superquadra", de Marcílio Mendes e Matheus Gorovitz. Concluímos que do projeto original muitas mudanças foram efetivas, dentro de um crescente desenvolvimento construtivo da cidade: no bairro Noroeste não foram respeitadas as distâncias entre os edifícios para um conforto ambiental de qualidade; em várias superquadras aos pilotis foram agregados salões de festa, academias, em confronto com a ideia original de ser um local livre para todos.

Palavras-chave: Convivialidade; bioclimatismo; superquadras; paisagismo; conforto ambiental.

ABSTRACT: This article aims to develop a comparative bioclimatic analysis of superblocks 105 south and 105 north, designed by architects Hélio Uchoa and Lúcio Costa, respectively, for Brasília - Federal District. Aiming at environmental comfort, the following were analyzed: design history; user-friendliness; bioclimatic comfort and existing landscaping. The methodology used included on-site visits to the aforementioned superblocks; interviews with the property manager and employees of Novacap - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil; use of knowledge acquired in postgraduate Reabilita 12 and comparisons with the reality that exists, and the vision presented in the book "The invention of the superblocks", by Marcílio Mendes and Matheus Gorovitz. We concluded that many changes to the original project were effective, within the growing constructive development of the city: in the Noroeste neighborhood, the distances between buildings were not respected for quality environmental comfort; In several super courts, party rooms and gyms were added to the pilotis, in conflict with the original idea of being a free space for everyone.

Keywords: Conviviality; bioclimatism; superblocks; landscaping; environmental comfort.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo desarrollar un análisis bioclimático comparativo de las supermanzanas 105 sur y 105 norte, diseñadas por los arquitectos Hélio Uchoa y Lúcio Costa, respectivamente, para Brasília - Distrito Federal. Con miras al confort ambiental se analizaron: historial de diseño; socialidad; Confort bioclimático y paisajismo existente. La metodología utilizada consistió en una visita in situ a las supermanzanas mencionadas; Entrevistas con el síndico y empleados de Novacap - Compañía de Urbanización de la Nueva Capital de Brasil; Utilización de los conocimientos adquiridos en los estudios de posgrado de Reabilita 12 y comparaciones con la realidad existente y la visión presentada en el libro "La invención de la supercuadratura", de Marcílio Mendes y Matheus Gorovitz. Concluimos que se realizaron muchos cambios al proyecto original, en el contexto del creciente desarrollo constructivo de la ciudad: en el barrio Noroeste, no se respetaron las distancias entre los edificios para garantizar un confort ambiental de calidad; En varias supermanzanas se añadieron a los pilotis salas de fiestas y gimnasios, en conflicto con la idea original de que fuera un espacio libre para todos.

Palabras claves: Convivencia; bioclimatismo; superbloques; paisajismo; confort ambiental.

USO DO CAPIM VETIVER COMO SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL NA GESTÃO DA DRENAGEM URBANA: UMA PROPOSTA TEÓRICO-PRÁTICA PARA O CASO DAS BACIAS DE DETENÇÃO NO DISTRITO FEDERAL.

The Use of Vetiver Grass as a Sustainable Solution in Urban Drainage Management: A Theoretical and Practical Proposal for Detention Basins in the Federal District.

Uso de la Gramínea Vetiver como Solución Sostenible en la Gestión de Drenaje Urbano: Una Propuesta Teórico-Práctica para las Bacías de Detención en el Distrito Federal.

Autor(a):

MEJIA DIAZ, Hazzell Carolina

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
hmdesignbsb@gmail.com

Orientador(a):

CORRÊA, Rodrigo Studart

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
rodmanga@yahoo.com.br

RESUMO: A pesquisa investigou a eficácia do capim vetiver (*Chrysopogon zizanioides*) como cobertura vegetal em bacias de retenção do Distrito Federal (DF), Brasil, construídas para melhorar a gestão de águas pluviais urbanas. O objetivo central foi apresentar o uso dessa espécie como uma solução natural e sustentável para a gestão hídrica, avaliando sua viabilidade em termos de adaptação climática e edáfica. Os resultados evidenciam a capacidade da planta de aumentar a infiltração de água, estabilizar taludes e melhorar a qualidade da água, reduzindo a concentração de poluentes, além de destacar a aceitação pública e o envolvimento comunitário como benefícios significativos ao seu uso. Conclui-se que o Capim vetiver apresenta elevado potencial para a gestão da drenagem urbana, promovendo a sustentabilidade ambiental e aumentando a resiliência das cidades frente às mudanças climáticas.

Palavras-chave: Capim vetiver; bacias de retenção; gestão das águas pluviais; sustentabilidade urbana.

ABSTRACT: The research investigated the efficacy of vetiver grass (*Chrysopogon zizanioides*) as green cover in detention basins in the Federal District (DF), Brazil, built to improve urban rainwater management. The study's central objective was to present the use of this species as a natural and sustainable solution for water management, demonstrating its viability in climate and soil adaptation. The results highlight the plant's ability to increase water infiltration, stabilize slopes, and improve water quality by reducing pollutant concentrations. Additionally, public acceptance and community involvement were identified as significant benefits of its use. Finally, it is concluded that vetiver grass demonstrates high potential for urban drainage management, promoting environmental sustainability and enhancing the resilience of cities to climate change.

Keywords: Vetiver grass; detention basins; stormwater management; urban sustainability.

RESUMEN: El estudio analizó la eficacia de la gramínea vetiver (*Chrysopogon zizanioides*) como cobertura vegetal en las bacias de detención del Distrito Federal (DF), Brasil, construídas para mejorar la gestión de aguas pluviales urbanas. El objetivo central fue presentar el uso de esta especie como una solución natural y sostenible para la gestión del agua, demostrando su viabilidad en términos de adaptación al clima y al suelo. Los resultados destacan la capacidad de la planta para aumentar la infiltración de agua, estabilizar taludes y mejorar la calidad del agua al reducir la concentración de contaminantes. Además, se subrayan la aceptación pública y el involucramiento comunitario como beneficios significativos de su uso. Finalmente, se concluye que la gramínea vetiver tiene un gran potencial para la gestión pluvial urbana, promoviendo la sostenibilidad ambiental y aumentando la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático.

Palabras claves: Gramínea vetiver; bacias de detención; gestión del agua; sostenibilidad urbana.

INTEGRANDO EDUCAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS ARQUITETÔNICOS: UMA ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASIL.

Integrating Structural Education and Architectural Projects: A contemporary approach at the University of Brasília, Brazil.

Integrando la Educación Estructural y los Proyectos Arquitectónicos: Un Enfoque Contemporáneo en la Universidad de Brasília, Brasil.

Autor(a):
MENEZES, Érika Stella Silva

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
martois.stella@gmail.com

Orientador(a):
PANTOJA, João da Costa

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
joapantoja@unb.br

Co-orientador(a):
BORGES, Livia Lins Cardoso

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
livialins@unb.br

RESUMO: Este artigo discute o potencial realinhamento dos conceitos de design estrutural no processo de ensino e aprendizagem da arquitetura, com o objetivo de aprimorar e adaptar-se a uma nova realidade no campo da construção civil. Reconhece-se que os parâmetros curriculares de um curso devem se concentrar no desenvolvimento da capacidade de adquirir, sintetizar e aplicar conhecimentos, promovendo uma educação resiliente que prepare os profissionais para resolver conflitos emergentes e gerar novas soluções adaptadas à realidade de cada contexto. No campo da Arquitetura e Urbanismo, é crucial sugerir o realinhamento das disciplinas de Estruturas existentes, uma vez que Arquitetura e Estruturas são inseparáveis, e compreender o comportamento das estruturas diante de novas demandas sociais faz parte das responsabilidades legais dos arquitetos. Tal compreensão é imprescindível para que os profissionais desempenhem suas funções com assertividade e segurança, garantindo a estabilidade das formas concebidas. No entanto, há indícios de possíveis problemas no ensino de Estruturas em escolas de arquitetura e urbanismo, como aulas puramente expositivas e currículos distantes da prática profissional atual. A metodologia aplicada neste artigo é a pesquisa bibliográfica, que consiste em uma análise sistemática da literatura relacionada ao tema do ensino e aprendizagem de estruturas nos cursos de graduação em arquitetura.

Palavras-chave: Educação estrutural; inovação curricular; colaboração interdisciplinar; formação profissional.

ABSTRACT: This paper discusses the potential realignment of structural design concepts in architecture's teaching and learning process, aiming enhancement and adaptation to a new reality within the construction field. It is recognized that the curricular parameters of a course should focus on developing the ability to acquire, synthesize, and apply knowledge, promoting a resilient education that equips professionals to resolve emerging conflicts and generate new solutions tailored to the reality of each context. In the field of Architecture and Urbanism, it is crucial to suggest the realignment of existing Structures courses, as Architecture and Structure are inseparable, and understanding the behavior of structures under new social demands is part of the architects' legal responsibilities. Such understanding is imperative for professionals to perform their duties with assertiveness and safety, ensuring stability of the conceived form. However, there are indications of potential issues in the teaching of Structures in architecture and urbanism schools, such as purely expository lectures and curricula distant from current professional practice. The methodology applied in this article is bibliographic research, which consists of a systematic analysis of the literature related to the theme of teaching and learning structures in undergraduate architecture programs.

Keywords: Structural education; curriculum innovation; interdisciplinary collaboration; professional training.

RESUMEN: Este artículo analiza el potencial reajuste de los conceptos de diseño estructural en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, con el objetivo de mejorar y adaptarse a una nueva realidad en el campo de la construcción. Se reconoce que los parámetros curriculares de un curso deben centrarse en el desarrollo de la capacidad de adquirir, sintetizar y aplicar conocimientos, promoviendo una educación resiliente que prepare a los profesionales para resolver conflictos emergentes y generar nuevas soluciones adaptadas a la realidad de cada contexto. En el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, es crucial sugerir el reajuste de las asignaturas de Estructuras existentes, ya que Arquitectura y Estructuras son inseparables, y comprender el comportamiento de las estructuras frente a nuevas demandas sociales forma parte de las responsabilidades

legales de los arquitectos. Esta comprensión es indispensable para que los profesionales desempeñen sus funciones con seguridad y precisión, garantizando la estabilidad de las formas concebidas. Sin embargo, existen indicios de posibles problemas en la enseñanza de Estructuras en las escuelas de arquitectura y urbanismo, como clases puramente expositivas y planes de estudio alejados de la práctica profesional actual. La metodología aplicada en este artículo es la investigación bibliográfica, que consiste en un análisis sistemático de la literatura relacionada con el tema de la enseñanza y el aprendizaje de estructuras en los cursos de grado en arquitectura.

Palabras claves: Educación estructural; innovación curricular; colaboración interdisciplinaria; formación profesional.

ANÁLISE BIOCLIMÁTICA DO PARQUE DA LIBERDADE, EM FORTALEZA-CE.

Bioclimatic analysis of Parque da Liberdade, in Fortaleza - CE.

Análisis bioclimático del Parque da Liberdade, en Fortaleza - CE.

Autor(a):
OLIVEIRA FILHO, Antônio Hildegardo Soares de

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
hildegardoarq@gmail.com

Orientador(a):
ROMERO, Marta Adriana Bustos

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
bustosromero@gmail.com

RESUMO: O crescente adensamento urbano e as mudanças climáticas têm impactado diretamente na qualidade de vida das cidades, com isso, estudos sobre espaços verdes públicos tornam-se relevantes para a melhoria do conforto térmico. O objetivo do estudo é entender a interação entre vegetação, elementos naturais e construídos no microclima local do Parque Cidade das Crianças, em Fortaleza-CE. Para a análise, foi utilizada a simulação computacional de um mês úmido e outro seco pelo software ENVI-met V 5.6.1 e a Ficha Bioclimática. A metodologia do estudo se baseou em: Levantamentos de dados, modelagem, simulação e leitura dos dados. Para a Ficha Bioclimática foram realizadas visitas in loco e leitura de materiais disponibilizados e discussão. Os resultados para os dois períodos foram similares com temperaturas mais elevadas no período da tarde (15h), destacando-se nos mapas as áreas de temperaturas levemente mais suaves sob as árvores do parque e próximo ao lago. Já a análise da Ficha Bioclimática aponta que o Parque atende aos critérios de qualidade social e ambiental do local.

Palavras-chave: Microclima urbano; verde urbano; ENVI-met; simulação computacional.

ABSTRACT: The increasing urban density and climate change have directly impacted the quality of life in cities, making studies on public green spaces relevant for improving thermal comfort. This study aims to understand the interaction between vegetation, natural elements, and built structures in the local microclimate of Parque Cidade das Crianças, in Fortaleza, Brazil. The analysis utilized computational simulation for a wet month and a dry month using the ENVI-met V 5.6.1 software and the Bioclimatic Checklist. The study's methodology was based on data collection, modeling, simulation, and data analysis. For the Bioclimatic Checklist, field visits, review of available materials, and discussions were conducted. Results for both periods were similar, with higher temperatures observed in the afternoon (3:00 PM), and maps highlighted slightly cooler areas under the park's trees and near the lake. The Bioclimatic Checklist analysis indicates that the park meets the social and environmental quality standards of the area.

Keywords: Urban microclimate; urban green spaces; ENVI-met; computational simulation.

RESUMEN: La creciente densificación urbana y los cambios climáticos han impactado directamente en la calidad de vida de las ciudades, haciendo que los estudios sobre espacios verdes públicos sean relevantes para mejorar el confort térmico. El objetivo del estudio es comprender la interacción entre la vegetación, los elementos naturales y construídos en el microclima local del Parque Cidade das Crianças, en Fortaleza, Brasil. El análisis utilizó simulaciones computacionales para un mes húmedo y otro seco con el software ENVI-met V 5.6.1 y la Ficha Bioclimática. La metodología del estudio se basó en: recopilación de datos, modelado, simulación y análisis de datos. Para la Ficha Bioclimática se realizaron visitas in situ, revisión de materiales disponibles y discusiones. Los resultados para ambos períodos fueron similares, con temperaturas más altas observadas por la tarde (15:00), destacando en los mapas áreas ligeramente más frescas bajo los árboles del parque y cerca del lago. El análisis de la Ficha Bioclimática indica que el parque cumple con la calidad social y ambiental del lugar.

Palabras claves: Microclima urbano; verde urbano; ENVI-met; simulación computacional.

INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NO CONFORTO TÉRMICO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO MICROCLIMA URBANO DE PIRACICABA, SP.

Influence of vegetation on thermal comfort: computer simulation of the urban microclimate of Piracicaba, SP.

Influencia de la vegetación en el confort térmico: simulación computacional del microclima urbano de Piracicaba, SP.

Autor(a):
PEDRO, Gabriela Capuano

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
gabriela.capuanop@gmail.com

Orientador(a):
SILVA, Caio Frederico e

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
caiosilva@unb.br

RESUMO: O aumento no número de edificações, a impermeabilização do solo e a supressão da vegetação são fatores que contribuem para a elevação da temperatura e aumento do desconforto térmico nos centros urbanos. Diante desse cenário, com o objetivo de discutir a contribuição bioclimática da arborização inserida nas cidades, o estudo analisa a influência da vegetação para o conforto térmico no microclima da Praça Antônio de Pádua Dutra, em Piracicaba-São Paulo. O método baseado em simulações computacionais realizadas no software ENVI-met, versão 5.6.1, avalia o desempenho ambiental em um cenário anterior e outro posterior à remodelação realizada pela prefeitura, em 2023, para acomodar um estacionamento no local. Sistematizada em quatro etapas metodológicas que correspondem ao levantamento, modelagem, simulação e extração dos dados, a pesquisa apresenta as informações por meio de mapas para cada um dos cenários, comparando o conforto da praça em relação aos parâmetros climáticos de temperatura do ar (°C), umidade relativa do ar (%) e velocidade dos ventos (m/s), junto a análises do índice de Conforto PMV – Predicted Mean Vote. Os resultados revelaram a incidência de altas temperaturas, diminuição da umidade e aumento do estresse térmico no cenário posterior à supressão da vegetação e impermeabilização do solo

Palavras-chave: Simulação computacional; conforto térmico; microclima; vegetação; ENVI-met.

ABSTRACT: The increase in the number of buildings, soil sealing, and the suppression of vegetation are factors that contribute to the rise in temperature and increased thermal discomfort in urban centers. In light of this scenario, and with the aim of discussing the bioclimatic contribution of urban tree planting, this study analyzes the influence of vegetation on thermal comfort in the microclimate of Praça Antônio de Pádua Dutra in Piracicaba, São Paulo. The method employed is based on computational simulations conducted using ENVI-met software, version 5.6.1. The study compares environmental performance in a scenario before and after the remodeling carried out by the city to accommodate a parking lot on the site in 2023. Systematized into four methodological stages corresponding to data collection, modeling, simulation, and data extraction, the research presents the findings through maps for each scenario, comparing the comfort of the square in relation to climatic parameters such as air temperature (°C), relative humidity (%), and wind speed (m/s), along with analyses of the PMV – Predicted Mean Vote comfort index. The results revealed high temperatures, a decrease in humidity, and an increase in thermal stress in the scenario following the suppression of vegetation and soil sealing.

Keywords: Computer simulation; thermal comfort; microclimate; vegetation; ENVI-met.

RESUMEN: El aumento del número de edificios la impermeabilización del suelo y la supresión de la vegetación son factores que contribuyen al aumento de la temperatura y del confort térmico en los centros urbanos. Ante este escenario, y con el objetivo de discutir la contribución bioclimática de la arborización en las ciudades este estudio analiza la influencia de la vegetación sobre el confort térmico en el microclima de la Praça Antônio de Pádua Dutra, en Piracicaba-São Paulo. El método utilizado se basa en simulaciones computacionales realizadas con el software ENVI-met, versión 5.6.1. El estudio compara el comportamiento ambiental en un escenario anterior y posterior a la remodelación realizada por la municipalidad para acomodar un estacionamiento en el lugar en 2023. Sistematizada en cuatro etapas metodológicas que corresponden a la recolección de datos, modelización, simulación y extracción de datos, la investigación presenta la información en forma de mapas para cada uno de los escenarios, comparando el confort de la plaza en relación con los parámetros climáticos de temperatura del aire (°C), humedad relativa (%) y velocidad del viento (m/s), junto con análisis del índice de confort PMV - Predicted Mean Vote-. Los resultados revelaron la incidencia de altas temperaturas, disminución de la humedad y aumento del estrés térmico en el escenario posterior a la supresión de la vegetación y la impermeabilización del suelo.

Palabras claves: Simulación computacional; confort térmico; microclima; vegetación; ENVI-met.

CICATRIZES DO ASFALTO: UMA ANÁLISE DO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO DE MARCAS DE CANALIZAÇÃO EM ESPAÇOS VEGETADOS MULTIFUNCIONAIS EM TERESINA-PI.

Asphalt scars: an analysis of the potential for transforming chevron markings into multifunctional vegetated spaces in Teresina-PI.

Cicatrices en el asfalto: un análisis del potencial para transformar marcas canalizadoras en espacios multifuncionales con vegetación en Teresina-PI.

Autor(a):
ROCHA, Arthur Pedrosa

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
arthurpedrosa4418@gmail.com

Orientador(a):
MEDEIROS, José Marcelo Martins

Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Brasil
medeirosjose@gmail.com

RESUMO: Enquanto infraestrutura urbana que mais arrecada investimentos, a rede viária é o território no qual os fluxos de bens, de informações e de pessoas são distribuídos na cidade. Para o gerenciamento dessas dinâmicas, a sinalização de trânsito se apresenta como elemento fundamental que, entre seus componentes, destacam-se as marcas de canalização, mais conhecidas como "faixas zebreadas", com a função de ordenar o tráfego. Considerando suas áreas impermeáveis de cobertura, que podem alcançar uma escala de milhares de metros quadrados, as faixas zebreadas se apresentam enquanto uma estratégia essencialmente monofuncional – pautada no ordenamento no tráfego – que se materializa a partir de enormes pinturas retilíneas no asfalto, análogas a "cicatrices", muito comuns em cidades, como Teresina, no Piauí. Por outro lado, as marcas viárias expressam uma oportunidade projetual, pautada no desenvolvimento de soluções urbanas multifuncionais, para além do ordenamento de tráfego, com destaque à criação de espaços vegetados. Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo geral analisar o potencial de transformação das marcas de canalização em espaços vegetados multifuncionais - tendo como estudo de caso uma interseção viária de Teresina – acompanhado por proposta de atualização nas normas nacionais sobre o projeto dessas marcas viárias, de modo atender o objetivo proposto.

Palavras-chave: Marcas de canalização; espaços vegetados; multifuncionalidade; Teresina.

ABSTRACT: As the urban infrastructure that generates the most investment, the road network is the territory in which the flows of goods, information and people are distributed in the city. To manage these dynamics, traffic signage is a fundamental element that, among its components, includes channel markings, better known as "zebra lanes", with the function of ordering traffic. Considering their impermeable coverage areas, which can reach a scale of thousands of square meters, the zebra stripes present themselves as an essentially monofunctional strategy – based on traffic planning – that materializes from huge rectilinear paintings on the asphalt, analogous to "scars", very common in cities, such as Teresina, in Piauí. On the other hand, road brands express a design opportunity, based on the development of multifunctional urban solutions, in addition to traffic planning, with emphasis on the creation of vegetated spaces. In this sense, the research has the general objective of analyzing the potential for transforming plumbing marks into multifunctional vegetated spaces - taking as a case study a road intersection in Teresina - accompanied by a proposal to update national standards on the design of these road marks, in order to meet the proposed objective.

Keywords: Chevron markings; vegetated spaces; multifunctional; Teresina.

RESUMEN: Como infraestructura urbana que más inversión genera, la red viaria es el territorio en el que se distribuyen los flujos de bienes, información y personas de la ciudad. Para gestionar estas dinámicas, la señalización vial es un elemento fundamental que, entre sus componentes, incluye la señalización de canales, más conocidos como "carriles de cebra", con la función de ordenar el tránsito. Considerando sus áreas de cobertura impermeables, que pueden alcanzar una escala de miles de metros cuadrados, las franjas de cebra se presentan como una estrategia esencialmente monofuncional –basada en la planificación del tráfico– que se materializa a partir de enormes pinturas rectilíneas sobre el asfalto, análogas a "cicatrices", muy común en ciudades, como Teresina, en Piauí. Por otro lado, las marcas viales expresan una oportunidad de diseño, basada en el desarrollo de soluciones urbanas multifuncionales, además de la planificación del tráfico, con énfasis en la creación de espacios con vegetación. En este sentido, la investigación tiene como objetivo general analizar el potencial de transformación de las marcas de plomería en espacios con vegetación multifuncionales - tomando como caso de estudio un cruce vial en Teresina - acompañada de una propuesta de actualización de

Anais do 5º Simpósio Reabilita

Reabilitação Ambiental Sustentável
02 e 03 de dezembro de 2024

las normas nacionales sobre el diseño de estas marcas viales, con el fin de cumplir con el objetivo propuesto.

Palabras claves: Marcas canalizadoras; espacios con vegetación; multifuncionalidad; Teresina.

O RETROFIT COMO ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL DE REABILITAÇÃO DE EDIFICAÇÕES.

Retrofit as a sustainable strategy for building rehabilitation.

La retrofit como estrategia sostenibles de rehabilitación de edificios.

Autor(a):
**RODRIGUES, Mariane Cristine da
Conceição**

Orientador(a):
LIMA, Ana Carolina

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
mariane.conceicao@gmail.com

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
anaclima.nina@gmail.com

RESUMO: As mudanças climáticas representam uma grave crise ambiental, decorrente das atividades humanas que levam ao consumo excessivo de recursos naturais, à emissão de gases poluentes e à geração de resíduos. Considerando que as edificações, em todas as fases de seu ciclo de vida, são significativas consumidoras de recursos e energia e emissoras de dióxido de carbono, o retrofit surge como uma solução eficaz para reduzir impactos ambientais por meio da reutilização de construções existentes. Em vez de promover a demolição, essa abordagem adapta construções existentes aos padrões contemporâneos de uso e eficiência energética, contribuindo para a preservação de recursos, minimização de resíduos e redução do consumo energético. Assim, este trabalho salienta a importância do retrofit na reabilitação de edificações, através de uma revisão bibliográfica e da análise de casos que ilustram os benefícios dessa prática em diferentes contextos, promovendo eficiência energética e resguardando o valor arquitetônico e histórico das construções. Os exemplos evidenciam que o retrofit não apenas gera economia de recursos e diminui a pegada de carbono, mas também se estabelece como uma solução viável e vantajosa para a reabilitação ambiental, prolongando a vida útil dos edifícios e favorecendo um desenvolvimento urbano mais sustentável.

Palavras-chave: Retrofit; reabilitação; reutilização; sustentabilidade; desenvolvimento sustentável.

ABSTRACT: Climate change represents a serious environmental crisis, resulting from human activities that lead to excessive consumption of natural resources, the emission of polluting gases and the generation of waste. Considering that buildings, at all stages of their life cycle, are significant consumers of resources and energy and emitters of carbon dioxide, retrofit emerges as an effective alternative to reduce environmental impacts through the reuse of existing buildings. Instead of promoting demolition, this approach adapts existing buildings to contemporary standards of use and energy efficiency, contributing to the preservation of resources, minimization of waste and reduction of energy consumption. Thus, this paper highlights the importance of retrofit in the rehabilitation of buildings, through a literature review and analysis of cases that illustrate the benefits of this practice in different contexts, promoting energy efficiency and preserving the architectural and historical value of buildings. The examples show that retrofit not only generates resource savings and reduces the carbon footprint, but also establishes itself as a viable and advantageous solution for environmental rehabilitation, extending the useful life of buildings and favoring more sustainable urban development.

Keywords: Retrofit; rehabilitation; reuse; sustainability; sustainable development.

RESUMEN: El cambio climático representa una grave crisis ambiental, derivada de actividades humanas que llevan al consumo excesivo de recursos naturales, la emisión de gases contaminantes y la generación de residuos. Considerando que los edificios, en todas las fases de su ciclo de vida, consumen grandes cantidades de recursos y energía y emiten dióxido de carbono, el retrofit surge como una alternativa eficaz para reducir el impacto ambiental mediante la reutilización de los edificios existentes. En lugar de demoler, este enfoque adapta edificaciones existentes a los estándares actuales de uso y eficiencia energética, preservando recursos y reduciendo residuos. Este trabajo subraya la relevancia del retrofit en la rehabilitación de edificios mediante una revisión bibliográfica y el análisis de casos que muestran sus beneficios, promoviendo eficiencia energética y resguardando el valor arquitectónico e histórico de las construcciones. Los ejemplos indican que el retrofit no solo ahorra recursos y disminuye la huella de carbono, sino que también se establece como una solución viable para la rehabilitación ambiental, extendiendo la vida útil de los edificios y contribuyendo a un desarrollo urbano más sostenible.

Palabras claves: Retrofit; rehabilitación; reutilización; sostenibilidad; desarrollo sostenible.

RISCOS CLIMÁTICOS EM COMUNIDADES URBANAS: ESTUDO DE CASO SOBRE O LAGAMAR EM FORTALEZA-CE.

Climate risks in urban communities: Case study on Lagamar in Fortaleza-CE.

Riesgos climáticos en comunidades urbanas: Estudio de caso sobre Lagamar en Fortaleza-CE.

Autor(a):
SILVEIRA, Ana Flávia Teles

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
anaflaviatelesc@gmail.com

Orientador(a):
ANDRADE, Liza Maria Souza de

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
lizamsa@gmail.com

RESUMO: A emergência climática atualmente é um fenômeno inerente a todo o planeta, devido à exploração desenfreada dos recursos naturais durante décadas. Contudo, as consequências são distintas de acordo com o contexto socioambiental. A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, possui 19,4% da sua população residindo em favelas (IBGE, 2022) que, conseqüentemente, estão mais suscetíveis aos eventos climáticos extremos. O Lagamar é uma das comunidades mais antigas da cidade, onde as inundações e alagamentos são frequentes, sendo um exemplo de vulnerabilidade socioambiental e estando suscetíveis à intensificação dos riscos. Assim, as políticas urbanas desempenham um papel crucial em promover a resiliência das comunidades urbanas, contudo, o processo de concretização das políticas atuais se demonstra lento frente à urgência climática, demandando novas alternativas de planejamento sustentável para combater a emergência de forma mais imediata. Nesse sentido, o presente artigo teve como objetivo levantar as vulnerabilidades socioambientais da cidade e investigar qual sua relação com os futuros riscos climáticos, fazendo um recorte na comunidade do Lagamar e, por fim, propor metodologias sustentáveis compatíveis. Para alcançar esses objetivos, foram definidos os conceitos-chaves no referencial teórico, além da montagem do estudo de caso, utilizando autores e análises relevantes à temática.

Palavras-chave: Riscos; vulnerabilidade; comunidades; resiliência; Lagamar; Fortaleza.

ABSTRACT: The climate emergency is currently an inherent phenomenon across the entire planet due to decades of rampant exploitation of natural resources. However, its consequences vary according to socio-environmental contexts. Fortaleza, the capital of Ceará, has 19.4% of its population living in slums (IBGE, 2022), which makes them more vulnerable to extreme climate events. Lagamar is one of the city's oldest communities, where floods and inundations are frequent, exemplifying socio-environmental vulnerability and exposure to heightened risks. Urban policies, therefore, play a crucial role in promoting the resilience of urban communities. However, the implementation of current policies has been slow in the face of the climate urgency, necessitating new sustainable planning alternatives to address the emergency more promptly. In this context, the present article aimed to identify the city's socio-environmental vulnerabilities and investigate their relationship with future climate risks, focusing on the Lagamar community, and ultimately propose compatible sustainable methodologies. To achieve these objectives, key concepts were defined in the theoretical framework, alongside the development of a case study, using relevant authors and analyses related to the theme.

Keywords: Risks; vulnerability; communities; resilience; Lagamar; Fortaleza.

RESUMEN: La emergencia climática es actualmente un fenómeno inherente a todo el planeta debido a décadas de explotación desenfrenada de los recursos naturales. Sin embargo, sus consecuencias varían según los contextos socioambientales. Fortaleza, capital de Ceará, cuenta con el 19,4% de su población viviendo en favelas (IBGE, 2022), lo que las hace más vulnerables a los eventos climáticos extremos. Lagamar es una de las comunidades más antiguas de la ciudad, donde las inundaciones y anegaciones son frecuentes, lo que ejemplifica la vulnerabilidad socioambiental y la exposición a riesgos intensificados. Las políticas urbanas, por lo tanto, desempeñan un papel crucial en la promoción de la resiliencia de las comunidades urbanas. No obstante, la implementación de las políticas actuales ha sido lenta frente a la urgencia climática, lo que exige nuevas alternativas de planificación sostenible para abordar la emergencia de manera más inmediata. En este contexto, el presente artículo tuvo como objetivo identificar las vulnerabilidades socioambientales de la ciudad e investigar su relación con los futuros riesgos climáticos, enfocándose en la comunidad de Lagamar y, finalmente, proponer metodologías sostenibles compatibles. Para alcanzar estos objetivos, se definieron los conceptos clave en el marco teórico, junto con la elaboración de un estudio de caso, utilizando autores y análisis relevantes al tema.

Palabras claves: Riesgos; vulnerabilidad; comunidades; resiliencia; Lagamar; Fortaleza.

CIDADES, GLOBALIZAÇÃO E IDENTIDADE LOCAL: UM ESTUDO DE CENÁRIO EM VALENÇA - BA.

Cities, globalization and local identity: A scenario study in Valença - BA.

Ciudades, globalización e identidad local: un estudio de escenario en Valença - BA.

Autor(a):
TELES, Letícia Katarina Fonseca

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
leticiateles.arq.urb@gmail.com

Orientador(a):
ANDRADE, Liza Maria Souza de

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
lizamsa@gmail.com

RESUMO: Tendo em vista que estudos indicam uma relação direta entre o processo de globalização e a maneira como as identidades locais são percebidas, indicando uma possível perda das características particulares, este trabalho tem como objetivo reforçar o debate da importância da escala do indivíduo no planejamento urbano, justificado pela tendência a negligenciar as individualidades, adotando soluções padrão que ao invés de solucionar, acabam por evidenciar os problemas locais, afastando os munícipes dos espaços que lhes são de direito. Diante desse contexto, questiona-se se as teorias levantadas na revisão bibliográfica, norteadas por Norberg-Shulz para o *genius loci* e por Milton Santos para a globalização, aplicam-se na realidade e o que estaria sendo considerado no planejamento urbano acerca do tema. Para isso, foi feita uma consulta pública utilizando a cidade de Valença, na Bahia como recorte para estudo, confrontando ainda as respostas com o Plano Diretor Municipal. Os resultados obtidos apontam que a população sente-se desconectada, tendo percepções negativas acerca do espaço onde vivem, porém pedem e acreditam na mudança desse cenário. Portanto, apesar dos impactos da globalização e da falta de identificação da população com o local onde vivem, as marcas deixadas pelas vivências são individuais e não podem ser apagadas.

Palavras-chave: Globalização; identidade local; planejamento urbano.

ABSTRACT: Bearing in mind that studies indicate a direct relationship between the process of globalization and the way local identities are perceived, indicating a possible loss of particular characteristics, this work aims to reinforce the debate on the importance of the scale of the individual in urban planning, justified by the tendency to neglect individualities, adopting standard solutions that instead of solving, end up highlighting local problems, keeping residents away from the spaces that are their right. Given this context, the question arises as to whether the theories raised in the literature review, guided by Norberg-Shulz for *genius loci* and Milton Santos for globalization, apply in reality and what is being considered in urban planning on the subject. To this end, a public consultation was carried out using the city of Valença, in Bahia, as the study site, and the responses were compared with the Municipal Master Plan. The results show that the population feels disconnected and has negative perceptions of the space in which they live, but they ask for and believe in changing this scenario. Therefore, despite the impacts of globalization and the population's lack of identification with the place where they live, the marks left by their experiences are individual and cannot be erased.

Keywords: Globalization; local identity; urban planning.

RESUMEN: Teniendo en cuenta que los estudios indican una relación directa entre el proceso de globalización y la forma en que se perciben las identidades locales, indicando una posible pérdida de características particulares, este trabajo pretende reforzar el debate sobre la importancia de la escala de lo individual en la planificación urbana, justificada por la tendencia a descuidar las individualidades, adoptando soluciones estándar que en lugar de resolver, acaban evidenciando los problemas locales, alejando a los residentes de los espacios que les corresponden por derecho. Ante este contexto, surge la pregunta de si las teorías planteadas en la revisión bibliográfica, orientadas por Norberg-Shulz para el *genius loci* y Milton Santos para la globalización, se aplican en la realidad y lo que se está considerando en la planificación urbana sobre el tema. Para ello, se realizó una consulta pública tomando como área de estudio la ciudad de Valença, en Bahía, y se compararon las respuestas con el Plan Director Municipal. Los resultados muestran que la población se siente desconectada y tiene percepciones negativas del espacio en el que vive, pero pide y cree en el cambio de este escenario. Por lo tanto, a pesar de los impactos de la globalización y de la falta de identificación de la población con el lugar donde vive, las marcas dejadas por sus experiencias son individuales y no se pueden borrar.

Palabras claves: Globalización; identidad local; planificación urbana.

ESTRATÉGIAS POTENCIAIS PARA A SUSTENTABILIDADE EM REFORMAS RESIDENCIAIS.

Potential strategies for sustainability in residential renovations.

Estrategias potenciales para la sostenibilidad en reformas residenciales.

Autor(a):
VARELLA, Marcelle Soares S.

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
marcellesoares.v@gmail.com

Orientador(a):
SOUSA, Juliana Andrade B.

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
juliana.andrade@unb.br

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo dar visibilidade às reformas residenciais no contexto da sustentabilidade na construção civil, assim como auxiliar profissionais de projetos e obras deste setor a ter uma maior compreensão de sua responsabilidade. Para isso, foram apresentados levantamentos de dados quanto ao potencial das reformas e quanto aos impactos ambientais das construções através de revisão bibliográfica. Dentre estes impactos, foram identificados quatro eixos temáticos como focais para que sejam prioritariamente tratados por estes profissionais, são eles: água, energia, materiais e recursos, e resíduos. Em sequência, foram selecionadas uma norma técnica e cinco certificações ambientais que possuísem estratégias aplicáveis às reformas residenciais e relacionadas aos eixos temáticos definidos, são elas: a norma NBR 15220 e as certificações Edge, GBC Casa, GBC Life, Aqua e Casa Azul. A partir destes levantamentos e da identificação dos eixos temáticos, foram desenvolvidos e apresentados quadros com diretrizes, objetivos e medidas práticas para cada tema e para cada tipologia de residência (casa e apartamento).

Palavras-chave: Reforma; habitação; sustentabilidade; bioclimatismo.

ABSTRACT: *This research aimed to highlight sustainable practices in residential renovations, focusing on the construction industry and assisting professionals in this sector to gain a greater understanding of their responsibilities. To achieve this, a data study on the potential of renovations and their environmental impacts was presented through a literature review. Among these impacts, four thematic axes were identified to be prioritized by professionals: water, energy, materials and resources, and waste. Subsequently, one technical standard and five environmental certifications with strategies applicable to residential renovations and related to the four themes mentioned were selected: the NBR 15220 standard and the Edge, GBC Casa, GBC Life, Aqua, and Casa Azul certifications. Finally, a guideline with objectives and practical measures was developed based on the findings and the thematic axes. It is presented for each theme and type of residence (houses and apartments).*

Keywords: Renovation; housing; sustainability; bioclimatism.

RESUMEN: *Esta investigación tuvo como objetivo dar visibilidad a las reformas residenciales en el contexto de la sostenibilidad en la construcción, así como ayudar a los profesionales de este sector a tener una mayor comprensión de sus responsabilidades. Para ello, se presentaron datos sobre el potencial de las reformas y sus impactos ambientales a través de una revisión bibliográfica. Entre estos impactos, se identificaron cuatro ejes temáticos a ser priorizados por estos profesionales: agua, energía, materiales y recursos, y residuos. Posteriormente, se seleccionaron una norma técnica y cinco certificaciones ambientales como estrategias aplicables a reformas residenciales relacionadas con dichos temas: la norma NBR 15220 y las certificaciones Edge, GBC Casa, GBC Life, Aqua y Casa Azul. Finalmente, se desarrolló un cuadro de directrices con objetivos y medidas prácticas como conclusión del estudio de los datos y de los ejes temáticos. Este cuadro se presenta para cada tema y tipología de residencia (casa y apartamento).*

Palabras claves: Reforma; vivienda; sostenibilidad; bioclimatismo.

Anais do 5º Simpósio Reabilita

Reabilitação Ambiental Sustentável
02 e 03 de dezembro de 2024
